

SÁTIRA NUEVA

*Chistosa y divertida en la que se declaran los vicios de las mozas
y casadas y se advierte á los
mozos, ojo, ojo y ojo, y los casados alertas*

Atencion aqui solteros,
si me quereis escuchar,
á este chiste tan gracioso
que á todos ha de gustar.
Y es de las doncellas
que van á el paseo
y siguen las modas,
sin tener dinero.
Llevan buen zapato,
ambien buen mantón,
vestidos de seda,
á toda función.

Esta es la causa señores
que se pierden las doncellas
que cuando sale una moda
ni el diablo puede con ellas.
Y luego las pobres,
no tienen dinero
y al momento le hablan
á un buen caballero.
Que tela que he visto,
para un delantal,
asi muchas pierden,
su rico caudal.

Con palabritas muy dulces
le dice aquel caballero
niña ahí tienes la bolsa
toda llena de dinero.

Ella la recibe
se marcha á el comercio
y pide las modas
sin mirar el precio.

Saca su bolsillo
y paga al instante
sus ricos vestidos
su manton y guantes.

Luego engañan á sus padres
y dicen que aquellas telas,
que se las han regalado,
por llevar unas esquelas.

Y como estas sirven,
á algun señorito
les dán amenudo
algun gajecito.

Asi dicen todas
son muy ahorradoras,
luego en el paseo,
parecen señoras.

Despues todos estos lujos,
que les viene á resultar,
con ansias por la mañana,
ya principian á enfermar.

Tambien le resulta
algun apetito
por haber jugado
con el señorito.

Le pide á la dueña
dinero si alcanza
y se marcha en coche
á París de Francia.

Engañan á sus amigas
padres, parientes y hermanos,

diciendo que se han marchado
á acompañar sus amos.

Que á tomar los aires
se habian marchado
y ella en compañía
se habian llevado.

Ella este pastel
nos quiere meter
y por fin señores,
se llega á saber.

Otras los días de fiestas,
se peinan bien al espejo,
y se marchan á los bailes
para buscarse cortejo.

Y luego los mozos,
todo es preguntar,
¿agusta V. señora
comigo bailar.

Ya emprenden la polka
con la siciliana,
allá se hacen novios
hasta la mañana.

Ellas bailan buenos vases
la polonesa y bolero
y la jota aragonesa
que no quedé en el tintero.

Si alguna bonita
sabe bien bailar
nunca los mocitos
la dejan parar.

Ella está muy seria
se hace respetar
y por fin el muelle
lo viene ha aflojar.

Pues luego estas doncellitas
para ponerse á servir
antes de ajustarse dicen
lo que tienen que advertir.

Lo primero que dicen
ellas sin parar
el dia de fiesta
se han de ir á bailar.

Oiga V, mi dueña,
tambien algun rato
vendrá algun chico jóven,
que con él, yo trato.

Y si las dueñas no admiten,
lo que acabo de decir
todas dicen á una voz,
que ellas no quieren servir.

Y tambien les gusta
hacer jabonados
para divertirse
bien con los soldados.

Un dia estaba una,
por los lavaderos
y daba apaleo
á diez artilleros.

Otras parecen marquesas
dando dias con tarjeta
y en su casa no se estila
para comer, servilleta.

Y generalmente
es cosa de risa
si son cinco hermanos
hay una camisa.

Y siempre en su casa
los ratones van
corriéndole á el gato
porque no hallan pan.

Otras dicen que en su casa,
tienen muy buena espetera,
y no hay cazo ni sarten
ni jarra ni cobertera.

Tambien tienen cama
de mucho aparato,

sábanas no gastan,
la manta es de esparto,

Y todos los bienes
del cuarto y cocina
los lleva la moza
bien puestos encima.

Luego que se ven casada
que chasco suelen pegar
son muy curiosas de moza
luego no saben fregar.

Si tienen un niño
llevan en las sayas
dos mil descosidos
y llenas de zarrias.

El mantón torcido;
y las medias rotas,
y nunca se peinan
que parecen locas.

Asi mucho ojo solteros
que el ciego no os engaña
esta es una verdad pura
que pasa en toda España.

Las vereis muy bonitas,
y en cada momento,
y son las que llevan
el gusano dentro.

Que aquello tan dulce
no tiene ninguna
que se lo han jugado
á la treinta y una.

Tambien hay muchos casa
que estan siempre trabajand
y su mujer por el dia
su jornal se está jugando.

Y luego si pierden
dos mil pleitos forman
y por fin la cena
fiada la toman.

Todo esto el marido,
lo viene á pagar
porque lo hacen cuco
ellas sin parar.

La muger del tío Juan,
se le jugó en poco rato
dos tocinos y una burra,
cuatro sartenes y un gato.

Luego al otro dia
se jugó la ropa
la azada del marido
diez libras de estopa.

Tambien un candil
y una cobertera,
solo se quedó
la chocolatera.

Donde tienes las alhajas,
dijo el marido enfadado,
su mujer le contestó,
chico yo las he prestado.

Asi á su marido
se lo hace creer,
pero al poco tiempo
se llega á saber.

El se marcha á casa
corriendo y al trote
y anda que es un cielo
la anguila de monte.

Luego su muger se marcha,
á darle parte al Alcalde,
al pobre lo meten preso
sin hacerle mal á nadie.

Luego el pobrecito
sin poder callar
siempre está diciendo
que la ha de matar.

Por que ella es la causa
de verse perdido
y ella mientras tanto
se busca un querido.

Luego sale de la cárcel
el pobrecito afligido
y al salir tiene otra rifa
el cortejo y el marido.

Se emprenden á palos
aqui entre los dos
y la mujer grita
caseros por Dios.

Se meten en medio
á desápartar
y el que mas se arrima
lo viene á pagar.

Asi casados y mozos
os podeis bien enterar
de toda esta relacion
que se acaba de explicar

Tambien á las mozas
yo perdon les pido
si acaso me dicen
que algo he añadido.

Y jamás creais,
lo que dice el ciego
porque Victor Perez
es un embustero.

FIN.